

MAKTAB YOSHI BOLALARIDA KUZATILADIGON IJTIMOIIY, PSIXOLOGIK XOLATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603051>

Maxmudjonov Ibroximjon Ismoiljon o`g`li

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Pedagogika va psixologiya yo`nalishi 2-bosqich 202-guruh talabasi

Annotatsiya: O`shib kelayotgan yosh avlodni to`g`ri tarbiya qilish. Ularni jamiyat uchun kerakli shaxs qilib yetishtirish barchamizning burchimiz hisoblanadi. Hozirgi kunda ularni ham ruhan ham jismonan sog`lom qilib taribyalash barchamizning oldimizda turgan dolzarb va ahamiyatga molik bo`lgan muammo sanaladi. Zero "Farzandlari sog`lom yurt qudratli bo`ladi" deya ta`kidlagan muhataram birinchi prezidentimiz I.A.Karimov. Ushbu maqolada maktab yoshidagi bolalarning psixologik holatlari maktabdagi xatti-harakatlariga, o`zini tutishi tengdoshlari bilan qay darajada chiqisha olishiga qarab ularni 4 ta tipdan qaysi biriga mansubligi va bolalarni zexni, fikirlash darajasi, s`oz boyligi bolalarni qobilyatlari qachon va qay yusunda namoyon b`olishini kuzatgan holda, bolalarga pedagog tomondan qo`llaniladigan metodlarning o`rni va ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: Individ, ta`lim, tarbiya, o`quvchi, bola, pedagog, psixologiya, temperament, emotsiya, qobilyat, xulq-atvor, kontekstual.

Аннотация: Правильное воспитание подрастающего поколения. Долг каждого из нас – воспитать их нужными обществу людьми. Как сказал Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, «Страна со здоровыми детьми будет сильной». В данной статье психологическое состояние детей школьного возраста зависит от их поведения в школе, степени, в которой они ведут себя со сверстниками, к какому из 4-х типов они относятся, когда и как развиваются детский интеллект, уровень мышления, словарный запас. и способности, выражены роль и значение методов, используемых

Ключевые слова: Личность, образование, воспитание, ученик, ребенок, воспитатель, психология, темперамент, эмоция, способность, поведение, контекст.

Annotation: Proper upbringing of the younger generation. It is the duty of all of us to bring them up as a necessary person for the society. As the President of the Republic of Uzbekistan IA Karimov said, "A country with healthy children will be strong." In this article, the psychological state of school-age children depends on their behavior at school, the degree to which they behave with their peers, which of the 4 types they belong to, and

when and how children's intelligence, level of thinking, vocabulary and abilities are expressed. the role and importance of the methods used by

Keywords: *Individual, education, upbringing, student, child, educator, psychology, temperament, emotion, ability, behavior, contextual.*

Butun dunyoda bolalarning ta'lim tarbiyasiga e'tibor berish ularni bilim salohiyatini yuksaltirish hozirgi kunda yetakchi o'rinda turibdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bola tarbiyasini to'g'ri shakllantirishda psixologlarning o'rni muhim ahamyat kasb etadi, xususan maktab psixologining.

Maktab psixologiyasi quyidagi tamoyillarni qo'llaydign sohadir. Maktab psixologiyasi, ta'lim psixologoyasi rivojlanish psixologiyasi, klinik psixologiya. Shuningdek, o'quvchilar va ota- onalar bilan hamkorlikda bolalar va o'smirlarning aqliy salohiyati va o'zini tutushi ehtiylarini qoniqtirish uchun xizmat qiladi.

Insoniyat paydo bo'lganidan to bugungacha, ta'lim va tarbiya tushunchasi uni qanday amalga oshirish ta'lim tarbiyada nima muhim? Ta'lim tarbiya nega muhim?

Bunda asosan aysi jihatga e'tibor qaratish lozim? – degan savollarga bahs yuritish har kim o'zining dunyoga bo'gan qiziqishlaridan kelib chiqib ,har bir millat esa o'z mintalitetidan kelib chiqqan holda yondashadi. Aynan maktab psixologiyasi ham ta'lim va tarbiyada, o'qituvchi, murabbiy, asosan o'quvchilardagi salbiy jihatlarni o'rganadi va ijobiy hal qiladi.

Bolalar uchun taniqli pediatiir "Benjamin Spok" shunday yozadi: " 6 yildan" kegin bolalarda ota- onasini chuqur sevishadi lekin uni ko'rsatishga urinmaydi. Ular hech bo'lmasa boshqalar oldida o'pishini yoqtirmaydi. Bola boshqa odamlarga sovuq munosabatda, faqat " ajoyib insonlar" deb hisoblaydiganlargina. U mulk yoki " chiroyli bola" kabi sevilmoqchi emas. U o'zini hurmat qiladi va hurmat qilishlarini hohlaydi. Ota- ona qaramligidan qutilish uchun u o'z oilasi tashqrisidagi g'oyalar va bilimlarga ishonadigan katta yoshli kishilarga aylanmoqda.Ota-onasi unga o'rgatgan narsalar unutilmaydi, shuningdek, ularning yaxshi va yomonlik tamoyillari qalbida chuqur ildiz otgan. Ularni fikrlarini u ko'rib chiqadi. Lekin ota-onasi nima qilish kerakligini eslatganda u g'azablanadi, chunki u o'zi biladi va ongli ravishda bo'lishni hohlaydi.

Maktab yoshidagi bolalarning zexinli jaroyonlarining rivojlanishi:

Bu davirda bolalarning so'z boyligi 7 ming so'zga ko'tariladi. Nutning rivojlntirish uchun juda muhim ahamyatga ega . Ushbu vaqt mobaynida tillarni

mukammallashtirish uchun asos bo'lgan mutanosib nutqning rivojlantirishning dolzarb ehtiyoji, bola ustozlari ovozini tahlil qilish. Bola kontekstual nutq asoslarini o'rganadi, bu uning rivojlanishining ko'rsatkichidir.

Fikrlash. Ushbu davrd bolalarning fikrlashi eng asosoy vazifadir. Mantiqiy fikrlashning shakllanishi bolalarning to'g'ri aqliy rivojlanishning belgisi hisoblanadi. Maktabda pedagog avvalo o'quvchilarning psixik holatini taxlil qilish kerak, asab tizimini (temperament) tug'ma xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ta'lim metodlarini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana shunda ta'lim samaradorligi yuqri bo'ladi. Yuqorida takidlaganidek insonlarning temperamentlari :

Bolalarning individual xususiyatlari haqida gapirilganda uning tug'ma biologik xususiyatlariga alohida e'tibor berildi xususan atrofdagi bolalarni kuzatganda ular his-tuyg'ularning namoyon qilishda, harakat tezligida farq borligi seziladi ayrim bolalar tajang, harakatchan va quvnoq bo'lsalar, boshqlari yovuz, tasirchan o'z tuyg'ularini yashiruvchi bo'lishadi. His tuyg'ularning paydo bo'lish tezligi va kuchida hamda kishilarning umumiy harakatchanligida namoyon bo'ladigan individual-psixologiya xususiyatlar majmuyi temperament dep ataladi.

Bolalarning temperamentiga tafsifnoma:

Xolerik. Mijozli bolalar- o'z istagi va maqsadini amalga oshirish uchun hech narsadan tap tortmaydi, erkalik qiladi, janjal ko'taradi, qaysarlik qiladi lekin o'z aytkanini bajartiradi. Hamma narsa uning irodasi va kayfiyatiga bog'liq, har bir holati uning yuz ifodasida aks ettadi. Ular gohi qaysar, goho e'tiborsiz beixtiyor bajaruvchi va indamas bo'lib qoladilar. U " buyuk hayolparast " o'zi ta'sirlangan narsalarni oqizmay- tomizmay sanatkorona va mahorat bilan so'zlab bera oladi. Xolerik mijozli bolalarning olov bilan qiyoslash mumkin. Hattoki rasm chizganda ham, to'q ranglardan foydalanadi va voqealarni ifodali qilib aks ettiradi. Bunday bolalar o'zi yaxshi ko'rgan do'stlariga nisbatan odobli bo'lib ularga qo'lidan kelganicha yordam beradilar. Ularning fikri mulohazalari o'rinli ekani hayratga soladi. Ularning fikrlash jarayonini ta'riflash va sharhlash qiyin bo'ladi. Ular kuch ta'siri ostida o'z tuyg'ularini, kechinmalarini va jahlini tiya olmaydi. Lekin biroz vaqt o'tgach sovugan vulqon kabi osoyishta bo'lib qolishadi. Bunday bolalarning to'g'ri tushunish va sabr toqatli bo'lish lozim.

Sangvinik. Mijozli bolalar-harakatchan, epchil, diqqati o'zgaruvchan bir narsaga bir daqiqadan ko'p e'tibor qarata olmaydilar. Bunday bolalarning harakatchan chumoliga o'xshatish mumkin: u hamma joyga borishga ulgiradi, hamma narsani bilishga intiladi. Barcha uni birdek jiddiy emas, e'tiborsiz, o'z-

o'zini boshqara olmaydi deyishadi- yu, baribir yaxshi ko'radilar. Chuchuktamoq, yez- tez va oz- ozdan tamaddi qiladi. Uning ichki dunyosi tuyg'ularga boy, amma bu munosabatlarda yaqqol aks etmaydi. Bunday bolalarga ta'sir ko'rsatish uchun uning hurmatini, ijobiy munosabatini qozonish lozim. Kayfiyatining o'zgaruvchanligini hisobga olib, kun tartibini qiziqarli tashkil qilish lozim. Bunday bolalar yangi ishga berilib, kirishib ketadi, lekin ishdan tez sovushi mumkin. Darsda parishonxotirligi bilan ajralib turadi. Tevarak- atrofda ro'y berayotgan barcha hodisalar uning diqqatini jalb qiladi. Bunday bolalar qobilyatli, kitob o'qishni yoqtiradigan, hamma narsaga qiziqadigan bo'lsada, ularda yetarlicha matonat yo'q. Shoshqolikligidan yozma ishda ko'p hato qiladi. Yomon baho olsa yig'lashi ham mumkin, lekin 5 daqiqa o'tgach uning quvnoqligi tutib kulib turganini ko'rasiz. Bunday bolalar harakatchanligi, quvnoqligi, gapka kirishishi, yuz ifodasini jonliligi bilan yoqimlidir. Ammo ularga ko'proq tanbeh berishga to'g'ri keladi.

Flegmatik. Mijozli bolalar- kamroq harakati sust, muayyan bir narsani kuzatib, uzoq vaqt tinch o'tira oladi. O'z diqqatini bir narsaga qaratib, tevarak- atrofdagilarga e'tiborsiz bo'lib qoladilar. Ularning har bir ish harakati va faoliyatida erinchoqlikni kuzatish mumkin. O'ziga berilgan vazifa va topshiriqlarni sira shoshilmay bajaradi. Ular biror vazifa bajarayotganida tengqurlaridan qolib ketishi mumkin. Lekin ishi boshqalarnikiga nisbatan puhtarroq va sifatliroq bo'ladi. Bunday bolalarning xatti-xarakatiga ko'proq e'tibor bersak, uning sustligi, savollarga turib- turib javob berishi, hozir javob emasligi yaqqol ko'rinadi. Ular o'ylab ish ko'radi, o'z faoliyatini rejalab, puhta bajaradi. Ularning zexni o'tkir va xotirasi yaxshi rivojlangan bo'ladi. Go'dagligi chog'laridayoq uning tartibga, doimiy bir tizimga intilishi seziladi. Yangi joy va sharoitlarga ko'nikib ketishi qiyinroq bo'lib, atrofdagilarni qiyin ahvolga solib, qiyin ahvolga qo'yishi kuzatiladi. Tengdoshlari bilan tez kirisha olmaydi. Hamma ularni zerikarli bola dep o'ylaydi, chunki u chopmaydi to'palon qilmaydi. Bu ularning turmush tarzi, burch va javobgarlik hissi yaxshi rivojlangan. Bunday bolalar ichida tasviriy san'atga qiziqadiganlari ko'p bo'ladi.

Melanxolik. Mijozli bolalar ko'proq yolg'izlikni qumsab o'zini chetga tortadi, tinch o'yinlarni izlaydi. Bu tipdagi bolalarni ichki dunyosining sirli olam deyish mumkin. Kayfiyatga moslashishi juda qiyin. Har doim g'amgin bo'lib yuradi, uni kuldirish amri mahol. O'z yoshiga nisbatan aqilli ko'rinadi, ularning mantiqan fikr yuritishlari kishilarni hayratda qoldiradi. Lekin ularda "kichkintoy" odatlarni ham ko'rish mumkin, barmoqlarini og'ziga solishi, tirnoqlarini tishlashi kabilar. Rasm chizish, kitob o'qish jonu dili, qo'rqinchili voqealar va turli

ertaklarni yoqtiradi. Maqul ko'rgan odamlari bilan emin-erkin gaplashadi, lekin ularning diliga kalit topish qiyin. Kam harakat ekani, uyquga kech yotishi, kun bo'yi yolg'iz bo'lib aqliy faoliyati bilan shug'ullanishi sababli boshi og'rihi mumkin. Ohista yuradi, qaddi bukchayadi, tez- tez charchoqni sezadi va yanada odamovi bo'lib o'zini chetga tortadi. Tabiatan nozik bo'lib kasalmand odamga o'shaydi. Bunday bolalar kattayu kichikka, tengdoshlariga doim yordamga tayyor bo'lishadi.

Temperament odamga tug'ma ravishda berilsa ham tarbiyaning ta'siri va hayot sharoiti davomida o'zgarish mumkin. Shuning uchun bolalarning ota-onasiga pedagoglarning e'tiborli bo'lishi lozim.

XULOSA: Xulosa o'rnida shuni takidlash mumkunki bolalar bizning kelajagimiz. Pedagog bolalarni kuzatib ulardan ba'zilar qobilyatli, boshqalari kamroq qobilyatli bo'ladi dep hisoblar ekan, bu gapda jon bor. Shunday bo'ladiki, ba'zi bolalar ehtiyojlari va qiziqishlaridan kelib chiqib she'r va ertaklarni, sahnalashtirilsa tez va oson yodlab qoladilar.

Qobilyatlar deb, shunday psixik sifatlarga aytiladiki, kishi ular yordamida bilim, ko'nikma va biror faoliyat bilan muvoffaqiyatli shug'ullanadi. Qobilyatlar faqat faoliyatda namoyan bo'ladi. Idrok etish paytida, masalan, ranglarni tovlanishidagi nozik farqlarni, pridmetlarni aniq ko'rinishi, proparsianal nisbatlarni tushunish, kuzatuvchanlik va boshqalarda namoyon bo'ladi. Ayrim qobilyatlar xotirani yaxshi ishlashi bilan bog'liqdir. Qobilyatlar bilim, ko'nikma va malakalardangina iborat emas, garchi ular asosida paydo bo'lib rivojlanib borsada o'quvchilarning qobilyatlarini aniqlashda bolaning biron narsani sust bilishi, unda qobilyatni yo'qligidan dep hisoblanmasdan, juda ehtiyotkorlik va xushmomilalik bilan ish ko'rish kerak. Qobilyat umumiy va maxsus qobilyatlar mavjud bo'lganda bolalar faoliyatining turli xillari bilan birdek muvaffaqiyatli shug'ullana oladilar. Umumiy qobilyatga ega o'quvchilar odatda barcha fanlardan yaxshi va qiynalmasdan o'qiydilar. Maxsus qobilyatli bolalar qandaydir bir muayyan faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug'ullanish imkonini beradi. Masalan: maktabda matematikadan yaxshi o'qiydigan o'quvchi misol bo'la oladi. Maktab yoshi- axloqiy g'oyalar va qoidalarni shakllantirishning klassik davri. Albatta bolaning axloqiy dunyosiga sezilarli hissa qo'shishi erta bolalalikni keltirib chiqaradi, lekin "qoidalar" va "qonunlar" tomoyili, "no'rma", "majburiyat" tushunchasi- bularning hammasi yoshi aniqlangan va shakllanadigan axloqiy psixologiyaning o'ziga xos xususiyatlari maktab yoshidur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A. Zaxarova, T.Yu. Andruchenko. O'quv mashg'ulotlarida yosh o'quvchilarning o'zini-o'zi qadrlashlarini o'rganish ./ Psixologiya masalalar/. - 1980 yil. -№ 4.
2. Yu V. Mikatze, NK Korsakova N.K Yosh talabalarni neyropsixologik diagnostika va tuzatish./ O'quv qo'llanma / -M.: 1994 y
3. A.A. Volochkoy, B.A Vyatkin.Boshlang'ich maktab yoshidagi Ta'lim faoliyati individual uslubi / Psixologiya masalalari/ -M.: 1999 y.
4. A.O Proxorox, G.N. Gening. O'quv mahg'ulotlari yosh o'quvchilarning aqliy holatlarining xususiyatlari /Psixologlar savollari/.-M.: 1998 y.
5. Sabohat Xalilovna Jalilova, Sayyora Mirsoatovna Aripova. Maktabdagi yoshdagi bolalar psixologiyasi/.-M.: 2017 y.